

ME'MORCHILIK

VA QURILISH

MUAMMOLARI

ISSN: 2091-5004

ILMIY TEXNIK JURNAL

27.04.2023

№ MAHSUS SON

PROBLEMS OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION

(Scientific and technical journal) 27.04.2023 № SPECIAL ISSUE

ПРОБЛЕМЫ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА

(научно-технический журнал) 27.04.2023 № СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Jurnal OAK Hay'atining qaroriga binoan texnika (qurilish, mexanika va mashinasozlik sohalari) fanlari hamda me'morchilik bo'yicha ilmiy maqolalar chop etilishi lozim bo'lgan ilmiy jurnallar ro'yxatiga kiritilgan (guvohnoma №00757. 2000.31.01)

Jurnalimizdagi ingliz tilida chop etilgan maqolalar OAK Rayosatining 2020 yil 30 iyuldagi 283/7.1-son qaroriga asosan xorijiy ilmiy nashrlarda chop etilgan ilmiy maqolalarga tenglashtirilganini ma'lum qiladi.

2023

Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature.

Any status is accepted, from any stage of the research lifecycle

Wikipedia is a free online encyclopedia created by volunteers around the world

Open Journal Systems (OJS) is an open source solution to managing and publishing scholarly journals online.

УДК 614.8.084

EKSPERIMENTAL TADQIQOT TAHLILLARI ASOSIDA SHAMOLNING YONG‘IN KO‘LAMIGA TA‘SIRINI ANIQLASH.

Ruziev S.T. Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti “Hayot faoliyati xavfsizligi” kafedrasida katta o‘qituvchisi.

E-mail: ruzievsukhrob88@gmail.com Tel (+99899 285-55-33)

Kamalova M.SH. Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti “Hayot faoliyati xavfsizligi” kafedrasida o‘qituvchisi.

E-mail: Nafisakamalova5@gmail.com Tel (+99891 554-17-37)

Rajabova O.A. Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti 301-Hayot faoliyati xavfsizligi yo‘nalishi talabasi.

E-mail: rajabovaoygul25@gmail.com Tel (+99897 927-90-94)

Annotatsiya: Maqolada favqulodda vaziyat (yong‘in) oqibatlarini oldini olish va bartaraf etish borasida izlanishlar olib borish, xususan yong‘in xavfsizligini sohasida eng dolzarb masalalardan biriga aylanib borayotgan muammolarni tadqiqotlarda olingan natijalar asosida yechimlar orqali isbotlab berish.

Kalit so‘zlar: moddalar va materiallarning yonish jarayonidagi o‘zgarishlari, aspiratsiya, yong‘in, evakuatsiya yo‘laklari, shamolning harakatlanish tezligi, temperaturaning oshishi, cho‘zilish, siqilish.

Kirish. Jahonda zamonaviy qurilmalar va ularni tashkil etuvchilarning ish xarakteristikalariga bo‘lgan talablar yildan yilga murakkablashib bormoqda, bu esa yong‘inlarni ertaroq bartaraf etishga mo‘ljallangan tizimlarni ishlab chiqish yetakchi o‘rinlardan birini egallamoqda. CTIF xalqaro yong‘in va qutqaruv xizmatlari assotsiatsiyasi ma‘lumotlariga tayangan holda “So‘nggi besh yildagi yong‘in ofatlarini tahlil qilinganda, o‘rtacha bir yilda 7-8 million yong‘in sodir bo‘lgani hamda 80-90 ming inson vafot etganligini hisobga olsak, ushbu yo‘nalish bo‘yicha yong‘in tez tarqalishi rivojlanishining oldini olish tizimini ishlab chiqish va amaliyotga joriy qilishni taqozo etadi. Shu jihatdan Respublikamizda bugungi kunda favqulodda vaziyatlarning oldini olish va bartaraf etish tizimini takomillashtirish shu jumladan, iqtisodiyot tarmoqlarida ham yong‘in xavfsizligini samarali ta‘minlash masalalariga alohida e‘tibor qaratish, ishlab chiqish yuzasidan keng qamrovli chora-tadbirlar amalga oshirilib, muayyan natijalarga erishilmoqda. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning 2022 — 2026 yillarda mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning

taraqqiyot strategiyasi 92 maqsadida «Yong‘in-texnik vositalarini ishlab chiqarishga xususiy sektorni jalb etish.»⁵⁸ favqulodda vaziyatlarni oldini olish va bartaraf etish tizimini takomillashtirish borasida ham aniq ustivor masalalar belgilab berilgan.

Shu sababdan favqulodda vaziyatlarni oldini olish va bartaraf etish borasida izlanishlar olib borish, xususan yong‘in xavfsizligini samarali ta‘minlash hozirgi kunning eng dolzarb masalalardan biriga aylanib bormoqda.

Tadqiqotning maqsadi: Tajribaviy tadqiqotimizni Samarqand viloyati misolida qaralayotgan bo‘lsak iqlimi keskin kontinental bo‘lib, yozi issiq, qishi sovuq hisoblanadi. Asosan so‘nggi 10 yilda viloyat iqlimida keskin o‘zgarishlar sodir bo‘lmoqda, jaziramali kunlar uzoq davom etmoqda, shuningdek yog‘ingarchilik miqdori ham anchagina ko‘paymoqda.

Shamol me‘yori Samarqandda asosan mahalliy relyefning xususiyatlari va Zarafshon vodiysining orografiyasi bilan

58 Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022-йил 28-январ, ПФ-60-сон 2022 — 2026 йилларда мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисидаги Фармони.

aniqlanadi. Sharqdagi katta tog'lar guruhi va g'arbdagi sahrolar tog'li-vodiy sirkulyatsiyasi aylanishiga katta ta'sir etadi, shamolning yo'nalishini o'zgartirib turadi.

Shahar hududida yilning uzoq davrida janubiy-sharqiy va sharqiy yo'nalishdagi shamollar esadi. Shamolning o'rtacha tezligi, 17 m/s dan to 25 m/s gacha o'zgaradi, jumladan 17 m/s tezlikda esadigan shamolning tezligi yildan-yilga ortib borishi kuzatilmoqda.

Tadqiqotning amaliy natijalari quyidagilardan iborat:

Eksperimental tadqiqotlarning zamonaviy asboblari va uskunalardan foydalanilgan holda g'ishtdan tiklangan binolarning yordamchi (zahiradagi, yong'inda foydalaniladigan) evakuatsiya yo'laklaridagi yog'och konstruksiyasining (qarag'ay, qayin daraxtlari shuningdek, "Izol" yonuvchan izolyatsion material bilan qoplangan yog'och konstruksiya) mumkin bo'lgan materiallar va moddalar yonishi sinovdan o'tkazish.

Materiallarning yonish vaqtida, yonish zonasida hosil bo'ladigan aspiratsion oqimlar qo'shimcha havo oqimining tezligiga bog'liqligini aniqlashga imkon beradi. Natijada qo'shimcha konvektiv oqim yetishmayotgan havoning to'g'ridan-to'g'ri yonish zonasiga oqishi tufayli yuzaga kelishini ko'rsatdi. Yonish zonasida yong'in natijasida kelib chiqadigan qo'shimcha aspiratsion oqimlarni aniqlash uchun ishlab chiqilgan qurilmaning sxemadagi ko'rinishi (1-rasm) quyida keltirilgan.

1-rasm Ochiq maydonda aspiratsiya koeffitsiyentini aniqlash bo'yicha qurilmaning umumiy ko'rinishi.

"Olovli quvur" kabi usullar [2]; "Keramika quvuri", "Kislorod indeksi" - GOST 12,1.044-84. asosan laboratoriya sharoitida yonuvchanlik darajasini aniqlash uchun mo'ljallangan, taklif qilingan usul olov holatini bevosita baholashga imkon beradi.

Yonish zonasida ham, uning atrofida ham aspiratsiya koeffitsiyentini aniqlash uchun qurilma uchburchakka o'rnatilgan maxsus chinni (1) (quvur diametri 50 mm) dan iborat. Anemometr trubaning o'rtasida joylashganki, u potensiometrda o'tishni ko'rsatmoqda (5). Xuddi shu anemometr (6) quvur 1 ostiga joylashtirilgan. Laboratoriya sharoitida sinovni o'tkazish uchun yonuv gorelkasi (7) ham mavjud.

Shamolning harakatlanish tezligi, temperaturaning oshishi ostida bo'lgan namunalarni kuzatish 1 kun davom etdi. Kun davomida uch marta: soat 6:00, 15:00 va 20:00 da namunalarga muqim o'rnatilgan asboblardan sanoqlar olindi. Bevosita shamolning harakatlanish ta'sirida bo'lgan namuna tomonidagi deformatsiyalar ko'chma asboblari yordamida o'lchab borildi. Temperatura va shamolning harakatlanish tezligi elektron MULTI-PURPOSE ANEMOMETR (2-rasm) yordamida o'lchab borildi.

Ilmiy adabiyotlar va davriy nashrlarda e'lon qilingan materiallar tahlilidan shamolning harakatlanish tezligi yong'inining davomiyligiga bevosita ta'sirini tadqiq etish bo'yicha olib borilgan izlanishlarning soni sanoqli ekanligi va bu mavzuda o'tkazilgan tadqiqotlarning yetarli emasligi ma'lum bo'ldi.

O'zgaruvchan shamolning harakat yo'nalishi temperaturaning oshishi ta'sirida namunadagi yog'och konstruksiyada kunduzi cho'zilish, kechga esa siqilish holatlari kuzatildi.

Eksperimental tadqiqotlar davlat standarti tashkiloti tomonidan tekshirilgan zamonaviy asbob-uskunalar yordamida bajarilgan.

Sonli eksperiment va sinov natijalarining bir-biriga yaqinligi bilan tasdiqlanadi.

Kuzatish jarayonida tashqi muhitda kunduzgi shamolning harakatlanish tezligi

2-rasm MULTI-PURPOSE ANEMOMETR Model: GM8910 umumiy ko'rinishi.

- O'lchov funksiyasi: harorat, namlik, shamol sovuqligi, shudring nuqtasi, shamol tezligi, barometrik bosim, balandlik va yorug'lik qiymatlarini o'lchash;
- Ma'lumotlarni saqlash funksiyasi: ma'lumotlarni qo'lda saqlash va avtomatik ravishda yozib olish;
- Birlikni almashtirish funksiyasi;
- Xitoy va ingliz tillarini qo'llab-quvvatlash;
- Displey tarkibi yanada boy bo'lishi uchun matritsali suyuq kristalli displeyni qabul qilish;
- LCD yoritgichli displey;
- Batareya darajasini ko'rsatish

va yo'nalishi kechki harakatlanish tezligidan farq qilishi kuzatildi.

Xulosa. Bu tadqiqotlar asosan laboratoriya sharoitida olib borilgan. Ma'lumki, laboratoriya sharoitidagi harorat va shamolning harakatlanishi tashqi havo harorati va shamolning harakatlanishidan keskin farq qiladi. Shuning uchun laboratoriya sharoitida olingan natijalar g'isht terimining haqiqiy kuchlanish-deformatsiyalanish holatini to'liq aks ettira olmaydi.

Bu metodologiya yong'in xavfini ehtimoliy baholash va aspiratsiya koeffitsiyentini aniqlash qurilmasi orqali

olingan ma'lumotlarni tahlil qilish asnosida yong'in vaqtida tezkor javob choralari ko'rish uchun kuchlar va vositalarni to'g'ri taqsimlash samaradorligini oshirish imkoniyatini yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Сулейманов А.А., Рузиев С.Т., Хаджиматова М.Х. Взаимосвязь дополнительных потоков аспирационных потоков, с оперативной обстановкой в очаге пожара. Сборник трудов Ташкентского государственного технического Университета. Обеспечение безопасности сложных технических и социальных систем. (Под общей редакцией к.т.н., доцента Мусаева М.Н.), Ташкент, ТГТУ, 2019, – С. 95-99.

2. Арипходжаева М.Б., Рузиев С.Т., Фатхидинов А.У., Сулейманов А.А. Использование современных технологий в совершенствовании обеспечения безопасности личного состава в кризисных и экстремальных ситуациях. Обеспечение безопасности жизнедеятельности: Проблемы и перспективы. Сборник материалов XIV международной научно-практической конференции курсантов (студентов), слушателей и адъюнктов (аспирантов, соискателей) 8-9 апреля 2020 года. Минск УГЗ, – С. 14-15.

3. Ruziyev S.T, Suleymanov A.A "Harbiylashtirilgan obyektlarida favqulodda vaziyatlarni bartaraf etish". Monografiya Hamburg (Gyermany) Lambyert Academic Publishing, 2020. – 112 b.

4. Suleymanov A.A., Ruziev S.T., Karimov B.O'. LOCALIZATION OF EMERGENCY SITUATIONS USING ASPIRATION FLOW COEFFICIENCY Proceedings of Multidisciplinary International Scientific-Practical Conference "Current Issues of Science, Education and Industry in Modern Research" 10 -12th December 2020 JournalNX-ISSN No: 2581-4230 Impact Factor 7.223 Page : 600-604.

5. Achilov Anvar Mamarasulovich, Kamalova Mahfiza Shamsidinovna. The Role and Importance of Training and

Tactical Training in Higher Education in Reducing Fire Risk. *EUROPEAN JOURNAL OF LIFE SAFETY AND STABILITY (EJLSS)* ISSN 2660-9630 www.ejls.indexedresearch.org Date of Submission: 17-12-2021 Date Of Acceptance: 17-12-2021 Page : 208-211.

6. Ruziyev S.T. Determination of additional aspiration flows produced in the fire zone in field in field conditions with solutions. *CENTRAL ASIAN JOURNAL OF THEORETICAL AND APPLIED SCIENCES* ISSN: 2660-5317 *Special Issue, 2022* || "Challenges and Innovative Solutions of Life Safety in Ensuring Sustainability in Economic Sectors". <https://cajotas.centralasianstudies.org/index.php/CAJOTAS/article/view/564/61>

7. Ruziyev S.T., Suleymanov A.A. Yong'inda yonish jarayonini lokalizatsiya qilish samaradorligini oshirishda aspiratsiya oqimining ahamiyati. O'zbekiston respublikasi Favqulodda vaziyatlar vazirligi akademiyasi "Aholi va hududlarni muhandislik muhofaza qilishda mavjud muammolar va ularning yechimlari" mavzusidagi ilmiy-amaliy anjuman 2022-yil, 30-avgust. 154-161 bet.

8. Ruziyev S.T., Rayimqulov A., Achilov A.M. Dala sharoitida maxsus-taktik o'quv mashg'ulotlar o'tkazish orqali aspiratsiya oqimini aniqlash yo'llari. "Hayotiy faoliyat xavfsizligini ta'minlashda Innovatsion yondashuv, ilmiy ishlanmalar va zamonaviy texnologiyalar" mavzusidagi IV Respublika yosh olimlar ilmiy-amaliy Anjuman materiallari Toshkent sh., 2022-yil 28-sentabr 87-92 bet.

9. Ruziyev S.T. The Role of Aspiration Flows in Saving Time to Study the Operative Situation in Emergency Situations. *EUROPEAN JOURNAL OF LIFE SAFETY AND STABILITY (EJLSS)* ISSN 2660-9630 www.ejls.indexedresearch.org Date of Submission: 17-12-2021 Date Of Acceptance: 17-12-2021 Page 204-207 <http://ejls.indexedresearch.org/index.php/ejls/article/view/397/432>

166.	Рахимов Абдуазиз Рахмонович, Мадиев Фаррух Муйсинович, ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМ СЕЙСМОИЗОЛЯЦИИ ЗДАНИЙ В СЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНАХ	675-678
167.	Рахимов Абдуазиз Рахмонович, Шукурлаев Дилшод Далерович, АДАПТИВНЫЕ СИСТЕМЫ СЕЙСМОЗАЩИТЫ СООРУЖЕНИЙ.	679-681
168.	Мадатов Абдирахим, Хамидова Мастура, ДЛИТЕЛЬНАЯ ПРОЧНОСТЬ ЭСТАКАДНЫХ СВАЙНЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА НЕОДНОРОДНЫХ ОСНОВАНИЯХ, ВКЛЮЧАЮЩИХ СЛАБЫЕ ГРУНТЫ	682-686
169.	<i>Raxmatova N.A., Xidirov.M.M.</i> CHET EL MAMLAKATLARIDA “YOSHLAR IJODIYOT VA TEXNIK MARKAZLARI” NI LOYIHALASHNING O‘ZIGA XOS JIHATLARI.	687-689
170.	<i>R.M.Achildiev, S.I. Ibragimova,</i> BASIC METHODS FOR PROTECTING THE URBAN ENVIRONMENT FROM TRAFFIC NOISE	690-694
171.	<i>Саидова Навруза, Исканова Холита, Холиқова Шахноза,</i> ЙУЛЛАРНИ АРХИТЕКТУРАВИЙ-ЛАНДШАФТ БЎЙИЧА ЛОЙИХАЛАШНИНГ ИЛМИЙ АСОСЛАРИ	695-699
172.	<i>Р.М.Ачилдиев, Каримова З.З., Фозилова Ш.Р.,</i> МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПЛАНИРОВОЧНОГО РЕШЕНИЯ "КРАТКОСРОЧНЫХ" АВТОСТОЯНОК	700-703
173.	<i>N. Saidova, A. Niyatov,</i> WAYS TO INCREASE THE CORROSION RESISTANCE OF CONCRETE	704-706
174.	Мусулманов Кувончбек Насруллаевич, Юлдашов Акмал Темирович, ЙЎЛ ТРАНСПОРТ ҲОДИСАЛАРИНИ ҲИСОБГА ОЛИШНИНГ МАВЖУД УСУЛЛАРИ ВА МУАММОЛАРИ	707-711
175.	Аимбетов Иззет, Доспанов Рахим, ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЗАСОЛЕНИЯ ГРУНТОВЫХ ВОД ХОДЖЕЙЛИЙСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН	712-715
176.	В.А.Асқаров, Юсуфхўжаев С.А. М М Ҳамидова, УНИКАЛ БИНОЛАР ПОЙДЕВОРЛАРИ КОНСТРУКТИВ ЕЧИМЛАРИНИНГ ЎЗИГАХОСЛИКЛАРИ	716-720
177.	Turdibekov Yusuf Ibragimovich, Abduraimov Bun'et, Muratovich QURILISHNI LOYIHALASHDA LOYIHA MENEJMENTIDAN FOYDALANISHNING AFZALLIKLARI	721-725
178.	M.T. Abdujabbarova, B.R. Ismoilov, TOSHKENT SHAHRIDAGI KO'P FUNKSIYALI YUQORI QAVATLI TURAR JOY BINOLARINING TANHILI	726-730
179.	Sultanova Muhayyo Fahriddin qizi, TOSHKENT MADANIY- MA'RIFIY TOMOSHA BINOLARI USLUBIY YECHIMINING ZAMONAVIY DIZAYNDAGI ANAMIYATI.	731-733
180.	Ruziev S.T. ,Kamalova M.SH. ,Rajabova O.A. EKSPERIMENTAL TADQIQOT TANHILLARI ASOSIDA SHAMOLNING YONG'IN KO'LAMIGA TA'SIRINI ANIQLASH.	734-737
181.	<i>Усмонов Кувват Турдиевич, Оразбаева Назокат Максетовна, Қосимов Забихулло Хурилло ўғли, Кадабаева Шахноза Сайджоноевна,</i> МУРАККАБ ИҚЛИМ ШАРОИТИДА ЖОЙЛАШГАН, ҚОРАҚАЛПОҒИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ВА ХОРАЗМ ВИЛОЯТИ ХУДУДЛАРИДА КЎЧА-ЙЎЛ ТАРМОҒИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ.	738-742
182.	Қ.Т.Усмонов, А.А.Кутлиев, М.А.Кутлиева, ҚАДИМДА ХИВА ШАҲРИДАГИ БОШИ БЕРК КЎЧАЛАРНИНГ ШАҲАРСОЗЛИҚДА ҲАРБИЙ СТРАТЕГИК АҲАМИЯТИ	743-747
183.	S.T. Kasymova, Talipova N.Z., Omonova D.F., Kadabaeva Sh.S. THE MAIN PRINCIPLES OF IMPROVING THE SYSTEM OF GREEN ZONES OF THE CITY	748-751
184.	<i>Xotamov A.T., Jumabaev D.M., Buronov S.B.</i> NUKUS SHAHRINING YO'LOVCHI TRANSPORTI TARMOQLARINI TASHKIL ETISH MUAMMOSI HAQIDA.(NSHUTTTEMN)	752-755
185.	Холмурадов Аслон Ибрагимович, Маматов Шерзод ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПОКРЫТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	756-760
186.	<i>SH.J.SHAKAROV., N.XALDAROV., M.N.NOMIROV., I.SH.ERGASHEV</i> YER OSTI MUHANDISLIK TARMOQLARINING MUHITGA ZARARLI TA'SIRI	761-764
187.	Ешмуратов М.С, Бектурсынова Қ.Қ АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛЬЯ КАРАКАЛПАКОВ	765-768
188.	U.A.Xushvaqtoqov, Madiev Farrukh Muyinovich, TIRBANDLIKNI KAMAYTIRISHDA AVTOMOBILLARNI VAQTINCHALIK SAQLASH HUDUDLARIDAN FOYDALANISHNI ILMIY ASOSLASH	769-772